

Борис КРУПНИЦЬКИЙ

ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙЗМУ УКРАЇНИ*

I. Західна, Середня, Східна Європа.

До недавнього часу був популярним (особливо в Німеччині) поділ на Західну, Середню та Східну Європу. Термін “Середня Європа” не новий, а тим часом, він все ж таки виглядає якимсь новотвором, що шукає свого об’єкта.

Бо де його шукати? Підстав географічних у нього немає, бо Середня Європа, під якою треба передусім розуміти, як центр, Німеччину, тяжить географічно або до Західної, або до Східної Європи. Культурну одноцілість являє Західна Європа, а Середня – ні. Економічно термін можна визнати тільки тоді, коли виходити з господарських інтересів Німеччини.

Але те, що цей термін постав, указує на певні цікаві течії в міжнародному житті. Взагалі термінологія, хоч і постає іноді випадково або з щасливої чи нещасливої руки якогось ученого, відбиває в собі зміни в світовому, або європейському укладі. Плинності подій відповідає плинність термінології.

Поняття “Середня Європа”, безперечно, відповідало перш за все німецьким інтересам. В своїй країні німці вбачають серце, центр Європи, і це центральне становище завжди викликало у них бажання, зрозуміле зрештою в представників колишньої Великодержави, стати осередком нового політичного комплексу, так званих середньоевропейських країн. Чималу роль відігравали тут і економічні аргументи, вказуючи хоч би на те, що сильно індустріялізована Німеччина і аграрні країни решти Середньої Європи взаємно якнайліпше доповнюються.

Сьогодні доводиться поставити собі питання, чи цей термін вдержить іспит останніх подій. Ясно одне: коли б Німеччина не програла першої й другої світової війни (1914–1918 та 1939–1945), то фактом фізичної перемоги німецької Великодержави, поняття Серед-

* Публікується за виданням: *Літературно-науковий вісник*, р. XXXII, кн. I (Регенсбург, 1948). – Д. Г.

ньою Європи не тільки б утрималося у житті, не тільки б закріпилося, але й дуже поширило б свої межі. Але на місці Німеччини залишилося, фігурально кажучи, порожнє місце, і цілком можливо, що й поняття “Середньої Європи” позбавлене того динамічного елемента, що утримував його при житті, звуться або й зовсім щезне. Релятивність термінології, що здебільшого слухається сильнішого, очевидна.

Але коли залишатися при старому поділі на Західну й Східну Європу, то й тут можемо передбачити цікаві зміни. Взагалі між обома термінами не було, та й не могло бути точного розмежування. Не можна було провести виразної лінії поділу ні географічно, ні культурно, ні політично, ні економічно. Як воно завжди буває, коли від теорії доходить до практики, термінологія давала тільки генеральне розмежування. Тут існували перехідні ступені від однієї частини Європи до другої.

Отже й поняття Західної і Східної Європи розпливчасті, релятивні.

Тут можливі зміни, поширювання або звужування. Історично відомі переходи з однієї сфери в другу: можна навіть говорити про приналежність до однієї сфери, коли брати, наприклад, на увагу політичний фактор, і рівночасно до другої, коли – скажемо – береться під увагу культурна сторона справи.

Саме сьогодні Східна Європа, головним репрезентантом якої є Росія, перейшла в наступ. До Росії довго належала частина Польщі, майже вся Україна, прибалтійські країни й Фінляндія. На місце Росії став за наших часів Советський Союз, який можна схарактеризувати, як своєрідну східноєвропейську систему з домінантною Москвою. Тепер цей Союз має тенденцію перетворитися на окремий континент.

Це особливо ясно після перемоги Советського Союзу в війні 1941–1945 року. В Советський Союз знову ввійшли всі балтійські держави, і під знаком червоної зірки опинилася вся етнографічна Україна й Білорусь. В сферу советських впливів так само попали: Польща, Чехія, Болгарія, Сербія – одним словом, все слов’янство – і Росія знову заговорила про свою слов’янську місію. А крім того, під впливом Советів опинилися Румунія й Угорщина.

Цікаво, що більшість цих країн якоюсь стороною свого життя, минулого чи сучасного, має щось спільне з Східною Європою, в основу якої історично, як відомо, лягла Візантія разом з орієнтальними, особливо ж, тюрсько-татарськими впливами. Румунія, Болгарія й Сербія

перейшли через помітно візантійсько-грецькі впливи й прийняли з Візантії православний обряд, якому залишилися вірними по сьогодні. Вони сторіччями животіли під турецьким ярмом, себто під впливом орієнтально-азійського духу. Польща входила довгий час у склад Росії так само, як і Фінляндія. Чехія ідеологічно завжди залежала від Росії, була глибоко русофільською, а Угорщина здавна зверталася одним обличчям до Європи, а другим до Азії – і не тільки расово (тюрсько-фінське походження угорців), але й історично, живучи то під Австрією, то під Туреччиною.

Але до східноєвропейської сфери можна було б сьогодні залучити чималу частину Німеччини. Східна Німеччина, або відійшла до Польщі, або опинилася під окупацією Советської Росії. В середній Європі подали одна одній руки Західна й Східна Європа. Їх безпосередня зустріч означає не тільки провал Середньої Європи, але й те, що Східна Європа виразно поширила межі своїх впливів в напрямі зі Сходу на Захід. Тепер Советська Росія опинилася в географічному центрі Європи.

II. Поняття європеїзму і європеїзації

Безперечно, що й Україна належить до комплексу східноєвропейських країн і географічно, і політично, хоч би внаслідок довгої залежності переважної частини її території від Москви.

А тим часом і тут з найбільшою силою виявляє себе релятивність термінології. Доводиться трохи парадоксально сказати: Україна, належачи фізично до Східної Європи, належить духово до Західної Європи.

Що це значить? Коли ми говоримо про поділ на Схід і Захід, то мусимо звичайно брати під увагу всі чинники: географічний, економічний, політичний, культурний і т. д. Але їх вага не однакова. Найхарактеристичніший і найсталіший, а тим самим і визначальний, є культурний чинник, і саме в цій площині треба шукати розв'язки питання. З погляду культури поділ на Східну й Західну Європу означає, що в основу духового розвитку першої кладеться Візантія, другої – Рим. Але не тільки сама Візантія дала напрям духовому розвитку на Сході Європи, а й татарщина, що запанувала на кілька століть на великоруських землях. Вже сама Візантія була вислідом синтезу романо-геллінського й орієнтального світу, а до цього приєднався ще й примітивний тюрський орієнталізм, ментальність якого так сильно

позначилася саме тут, на півночі, в країні, що була витвором колонізації та расового помішання східнослов'янських племен з фінськими.

Але й Україна (навіть насамперед Україна) вийшла з того ж візантійського корення. Чи маємо ми право вважати її духовий розвиток за ідентичний, або причасний до західноєвропейського розвитку? Це справа історичних основ і історичного минулого й справа орієнтації.

До недавнього часу можна було говорити про те, що європейська (себто західноєвропейська) духовість панує в світі. Цілий ряд великих, принаймні чисельно, народів стає перед проблемою європеїзації – чи то Індія, чи Китай, чи Японія, чи якісь інші народи. Цей процес європеїзації безперечний, оскільки йде про перейняття цивілізаційно-машинних досягнень Європи й Америки, яку треба вважати в цьому тільки поширеною Європою. Це, так би мовити, зовнішня орієнтація на Європу, зовнішня європеїзація (сюди належить і перебрання європейського одягу й інших європейських звичаїв) супроводжувалася частковим засвоєнням європейської культури. Росія теж брала участь у цьому процесі європеїзації, себто зазнавала впливу західноєвропейської культури, починаючи з XVII, а особливо сильно в XVIII і XIX ст.

А як же Україна? Не забуваймо, що поділ на Західну й Східну Європу за генезою культури не вирішальний. Візантія, як така, належить до минулого. Це була велика культура, але, запитаймо себе, чи якийсь народ зумів на підставі цих основ збудувати щось своє оригінальне, нове, рівновартне й разом відмінне від західноєвропейського духового розвитку? В тім то й справа, що ці візантійські основи, хоч від них пішло православ'я, не були вистачальні. Основне річище європейського духового життя прокочувалося через Західну Європу. Саме це річище було й залишилося визначальним для Європи; ніякий народ не міг обійтися без нього.

Отже й для нас, українців, стоїть питання так: чи ми перебрали те чи те з європейської культури, від її головного струму, чи ми в ті чи в ті періоди нашого життя європеїзувалися, чи ми взагалі жили спільним духовим життям з Західною Європою? Чи ми європейські люди, чи європеїзовані? Чи Україна, європейська країна в вищезазначеному розумінні? Чи ми тільки орієнтуємося, або бажаємо орієнтуватися на Західну Європу, чи ми своїм історичним минулим належимо до неї?

III. Історичні основи європеїзму України.

Україна – типова країна на межах європейського світу. Вже за історичних початків її існування, а зокрема за перших князів київської доби йде в ній постійна боротьба між елементами європейськими й азійськими – орієнтальними, між світом грецької й римської культури та світом хозарсько-арабським.

Через прийняття християнства Русь-Україна ввійшла з самих уже початків у духову родину європейських народів і взяла участь у їх культурному процесі.

Основу християнства дала Україні-Русі Візантія, але це не значило, що Київ став тільки провінцією візантійських або візантійсько-болгарських культурних впливів. Блискуча культура князівських часів, часів переваги Києва як політичного й економічного центру всього Сходу Європи, була результатом не тільки впливів східного християнства, але й західноєвропейського світу. Рим і Візантія боролися за те, чия християнська Церква одержить верх в Києві, а коли Володимир Святий спинив свій вибір на останній, то сталося це, безперечно, з політичних міркувань.

Не тільки Візантія, що в IX–XI ст. переживала добу відродження всіх галузей своєї культури, промисловости, торгівлі, науки, літератури, не тільки Болгарія, що отримала з Візантії християнство, ще перед Києвом, і що переживала за царя Симеона “золотий вік” свого письменства, поклали печатку своєї духовности на Київ, але й Захід, з яким Київ був зв’язаний і живими економічними стосунками, і династичними зв’язками, свідоцтвом яких було те, що Ярослава Мудрого назвали “тестем всієї Європи”. Київ приймав європейських політичних втікачів, аж до королів (норвезький король Оляф Святий і інші), місіонерів, королівен і князівен, що виходили за представників династії Рюриковичів, а з ними приходили з Західної Європи почоти, служба, музичні інструменти, літературні твори, пісні, перекази і т. д.

Православна в основі Україна (але з Церквою, що скорше заслуговує назви вселенської, ніж східної, і що не робить різниці між Сходом і Заходом, та зовсім не дивиться на Західну Церкву, як на щось вороже й чуже) в силу різних обставин все більше звертається обличчям на Захід. Починаючи з XI ст., її зв’язок зі Сходом і Півднем поволі уривається. Арабський світ підупадає, Царгород переходить, хоч і тимчасово, в руки хрестоносців. Зі сходу наступають

печеніги, а ще більше половці, що витісняють населення з степових просторів України. А татарська навала 1240 р. остаточно завершує цей розвиток, відрізуючи навіть західну частину Русі від Чорного моря.

Наприкінці приходить цілковитий занепад Візантії, що в середині XV ст. остаточно підлягає туркам.

На місці Києва слово забирає галицько-волинська держава. В ній посилюється західний напрям; країна стало обертається в колі зв'язків з Польщею, Угорщиною, Литвою, Німецьким Орденем, і в її соціяльній структурі все більшу роллю починають відігравати бояри, що вказує на більшу спорідненість її устрою з західними сусідами: поляками й угорцями. В її міста переселяються чужинці з Заходу (особливо німці), вже відомі перші спроби запровадити магдебурзьке право (Сянік 1339 р.). Помітний вплив занесеного з Заходу романського стилю, а також латинської мови, що була загальноприйнята в тодішній Західній Європі.

Отак з появою татар між Півднем й Північчю починається рішуче розходження. Суздальська Русь, що з неї вийшла Московщина, йде, так би мовити, на Схід, а південна Русь-Україна – на Захід.

На півночі плакаються далі візантійські основи, набираючи в московських умовах характеру закам'янілості і незмінності, а водночас беруть гору поняття й звичаї, принесені монголами за часів так званого татарського поневолення: тут постає деспотична влада монарха-царя (зразком служив і цезаропапізм візантійських імператорів), рівність усіх підданих в загальному безправстві супроти монарха, поневолення жінки, сувора система судових кар і т. д.

А на Україні, після занепаду галицько-волинської держави, настають часи литовсько-руської державности, а пізніше період безпосередньої залежності від польської держави. Наш зв'язок з Заходом стає ще тіснішим. Оскільки можна характеризувати устрій литовсько-руської держави певної доби (XV ст.) назвою “февдалізму”, то, здається, цей термін найліпше передасть стосунки в Україні, частина якої пережила ці февдальні порядки, а тим самим, перейшла найкращі стадії середньовічного розвитку Західної Європи, правда, разом з Литвою, з великим припізненням і безперечно в слабших і досить неясних виявах, а тому й сам февдалізм на Сході, в рамках литовсько-руської держави, деякі учені ставлять під знаком питання.

Саме в цей період свого існування Україна перебрала й виплекала не одну середньовічну західноєвропейську установу, як от магде-

бурзьке право для більших і впливовіших міст, як цеховий устрій для наших ремісників і т. д.

А найцікавіше для нас те, що саме тоді відбувся на Україні генеральний бій між західним і східним світом на церковному полі. Унія з Римом 1596 року започаткувала вперту боротьбу між римо-католицькою, або унійною церквою, з одного боку, і православною, з другого боку. Результатом її було не тільки те, що стала до життя нова греко-католицька церква з західними основами і старим грецьким обрядом, але що й східноукраїнська православна церква перейшла добу реформи й почала боронити своє існування західними методами. Тим самим уся духовність на Україні набрала тоді західного характеру, висловлюючи себе перш за все на полі освіти, особливо ж в рамках Київської Колегії, пізнішої академії, та в інших колегіях і школах, де в основу науки покладена була західноєвропейська латинська культура й латинська мова поруч (а то й понад) прийнятої досі грецької мови.

Саме з приводу цієї боротьби між церквами годиться остерегти перед штампами. Загально приймається, що Західна Церква, активна, незалежна, войовнича, а Східна пасивна, покірна та підлегла світовій владі і т. д. Я сказав би, що тут потрібна в кожному окремому випадку більша індивідуалізація.

Грецька (Царгородська) Церква була виразно експансивна й боронила сфер своїх впливів з надзвичайною впертістю, правда, в межах православних країн. Українська православна Церква, безперечно, перебувала за литовсько-руських часів у стадії великого занепаду, але вона виявила чималу активність, коли треба було стати в обороні свого існування проти унії. Після періоду реформи типовим для неї було нескорення владі (покірність світській владі зовсім не характеризує української церкви і коли вона й була залежною, то це зовсім не виходило з духу Церкви, але від обставин – чи то часів підлеглости великому литовському князеві, чи то петербурзькій імператорській владі). А чи не проявлялась активність церкви навіть у самій виборності духовенства аж до митрополита?

Не було в неї тільки нічого войовничого й експансивного, але це відповідає скорше національному характерові, ніж візантійським основам.

Тому і “цезаропапистська” Москва, спадкоємиця централізаційної політики візантійських імператорів на церковному полі, відчувала

соборну й виборну знизу до верху українську Церкву, пройняту західним духом, як щось для себе чуже, сретичне й вороже. Вихованці Київської Колегії, що їх запрошувано в Москву ще з половини XVII ст., мають тут перед собою китайську стіну недовір'я, ненависти й забобонів. За винятком розумного Никона навіть самі патріярхи (Йоасаф) стоять на чолі опозиції проти наших європейців. Про відомого Симеона Полоцького, що був одним із перших піонерів перенесення західноєвропейської культури в Москву, писалося в творі патріяршої партії "Остені": "Он же Симеон, аще бяше человек и учен и добронравен, обаче пребувшен от іезуитов папезников сухих и прелщен бил от них, к тому же и книги латинские токмо чтеше, греческих же книг чтению не бил искусен, того ради мудрствоваше латинскія право бита. У іезуитов бо кому учившуся, найпаче же токмо латински без греческого, не можна быт православну весьма Восточныя церкви искреннему сыну".

Коли в Московщині за часів Петра I почався період церковних реформ, основне – створення колегіяльного Синоду в 1721 р. – то й тут боротьба за і проти реформи вийшла з українських кіл. Стефан Яворський зі своїми спільниками (Лопатинський, Максимович, Вишневецький, Мацієвич) репрезентував напрям консервативний. Це була група людей, що вихована на зразках та здебільшого і в школах католицьких, наближалася в питаннях церковної незалежності та церковного устрою до засад католицької церкви, а тому вважала патріярхат за нормальну форму церковного управління й не була задоволена установами форм правління колегіяльно-синодального, що віддавало характером протестантським.

Зате Теофан Прокопович з членами Синоду і своїми прихильниками (Королик, Кохановський між іншими) репрезентував новий напрям української богословської думки протестантського ухилу. Залежність Прокоповича від протестантського напрямку позначилася не лише на його теоретичних трактатах, але й на тих законодавчих пам'ятках, авторство яких йому належить, головне в "Духовному Регляменті" з його вільним ставленням до церковного авторитету та церковної обрядності.

Для нас важливо, що і католицький, і протестантський напрям, були витворами Західної Європи, і тут Стефан Яворський і Теофан Прокопович – свідомо чи несвідомо – виявили себе представниками західноєвропейської духовости на теренах Східної Європи.

І за козацької державності можна говорити про наш природний зв'язок з Європою, хоч і велика частина України вже з половини XVII ст. опинилася в сфері московських впливів.

Цікаво, що Драгоманів мислив український історичний процес як такий, в якому більше схожого з історичним процесом Західної Європи, ніж Європи Східної. Порівняльною методою Драгоманів доходив, що українська історія розвивалася справді за тими самими шляхами, що й історія Західної Європи. Парляментарні установи в Західній Європі, а у нас козацька рада – це об'єкти, які можна поставити один поруч одного, тільки з тією різницею, що в Західній Європі всі суспільні інститути розвинулися повніше, як це було в Україні.

Безперечно, що й культурне життя України новітніх часів проходило спільно з Західною Європою ті самі етапи. Наша країна так само мала ренесанс і реформацію, барокко та епоху просвіченості й раціоналізму, правда, в досить неповних, бідних формах, але, н. пр., барокко з дуже оригінальним власним змістом, багате на форми й з глибоким впливом на українську духовість. Можливо, за Мазепи в барокко знайшли собі найгеніяльніший вияв глибини української душі. Бароковість заявила себе не тільки в архітектурі і взагалі в мистецтві, не тільки в літературі, але і в козацькому літописанні, і тільки вже “Історія Русов” з кінця XVIII ст. відзеркалює раціоналістичний вік. Ще в XIX ст. барокко підсвідомо діє далі, і коли придивитися ближче, то й стиль Гоголя має в собі виразні барокові ознаки.

Разом з Західною Європою Україна переживає і романтику, і реалізм в літературі і мистецтві. Від раціоналізму “Історії Русов” ми переносимося до релігійної романтики кирило-методіївців. В другій половині XIX ст. і в нас, як і в Європі, з'являється захоплення природознавством і точними науками (В. Антонович, М. Драгоманів) і в нас на кінець століття виходять наперед ідеї соціалізму й парляментаризму.

Це не стоїть у суперечності з тим, що Україна в XIX ст. і на початку XX ст. розвиває свою культуру здебільшого в зв'язку з розвитком культури Росії. Таж культурний розвиток і в Росії XIX ст., і початків XX ст. відбувався в формах, які були передусім наслідуванням європейських зразків.

Ось, наприклад, як висловлюється проф. Д. Антонович про розвиток українського мистецтва: “починаючи історію українського мистецтва від X ст. і до наших часів, ми констатуємо, що історичний

процес розвою мистецтва на Україні поступає в тих самих рамцях, як і скрізь в Центральній та Західній Європі. Український народ живе спільним життям з Європою і постійно на Україні мистецька творчість розвивається в тих самих загальних формах, що і в Європі, але разом з тим в деталях у такій мірі пересякає характером української індивідуальності, що перестає бути європейським мистецтвом на Україні, але стає українським мистецтвом українського народу. В тій самій мірі, як італійці, французи, англійці, німці й інші народи мають один спільний загальний процес розвитку мистецтва, а завдяки індивідуальності в деталях творять мистецтво італійське, французьке, англійське, німецьке, так до тої ж групи народів належать і українці й побіч них творять у тих же загальних нормах мистецтво українське”.

Саме в XIX ст. постає принципова суперечка між видатними представниками української духовости. Постає питання культурної (а разом з нею й політичної) орієнтації. В. Антонович і М. Драгоманів ставлять питання, з ким іти, – і кожний вирішує його по-своєму. Згоди у них нема, але знову виявляється, що й при всій незгоді спосіб їх думання західний у ґрунті речі і сама орієнтація західницька.

В. Антонович писав до М. Драгоманова з Риму 8 вересня 1885 р.: “Я твердив, що найбільшу шкоду в культурнім відношенні приносить українській інтелігенції те, що вона виховується виключно на російській літературі замість того, щоби шукати джерел світу в якій завгодно літературі західноєвропейській. Я пробував довести, що російська література тим шкідлива, що у великій своїй масі приносить осуди і переконання державно-централістичні, або дає самим дешевим коштом обривки ліберальних ідей, відучує від самостійного вироблення та приучає ідеї змінювати як дамські моди майже кожного сезону, одним словом, що за малими виїмками ця література дедервуюча, розвратна і розвращаюча”.

А Драгоманів відповідав у листі з 10 вересня 1885 року: “Ніхто більше мене не бажав би, щоби наші черпали культуру прямо з європейських жерел, а не з московсько-петербурських водовозних бочок. Але, на жаль, коли земляки... найменше читають європейських книжок, так, що виявляються менш європейцями, ніж кацапи... Та й по совісті не можна не признати, що тепер великоруська література не тільки кількісно, але якісно має в собі більш європейських ідей, ніж українська. А тому і в українським касаціоннім відношенні щодо цієї

літератури є багато неправди і, гірше того, небезпека для прогресу. Тим більше треба це сказати про Галичину. Тут кількість європеїзму в літературі вже цілковито мала (“ничтожна”), коли там українофіли добровільно каструють навіть українську літературу з Росії”.

Не входячи в саму суть полеміки, зазначимо тільки одне: обидва стоять зовсім послідовно на позиції західництва. Українська культура має бути західноєвропейською культурою. Різниця між Антоновичем і Драгомановим полягає тільки в тому, що перший рекомендує користуватися західноєвропейською культурою безпосередньо з її західних джерел, а другий вказує на те, що в Росії, в російській літературі є дуже багато елементів західноєвропейських (більше, ніж на Україні), а тому й рекомендує – за незнанням або небажанням українців читати європейськими мовами – користатися з цих джерел.

Отже виходить, що сфера західноєвропейського культурного життя була природною сферою і для України. Нахили на Україні завжди були в одному напрямі. Свідомо чи підсвідомо, ми йшли західноєвропейським шляхом. Зрештою Україна лежала на окраїнах західноєвропейського культурного світу, і сюди певні європейські культурні течії приходили іноді з чималим запізненням.

Проте європейська проблематика була у нас своєю, рідною. В її рамках міг виявити і виявляв себе непримушено й природно український культурний геній, оскільки історична дійсність не робила знову й знову Україну об’єктом чужих експериментів.

Українське слов’янофільство, напр., що було виявом національно-релігійної романтики українських діячів 40-их років XIX ст., було чистою, безінтересовною ідеєю федерації всіх слов’янських народів (разом з Україною, від якої виходив заклик до з’єднання), без будь-якого протиставлення себе Західній Європі¹.

Безперечно й Москва, починаючи з середини XVII ст. звертається лицем до Європи, за чималим посередництвом самих українців. Часи Петра I переломові. Московщина стає Росією (чи не глибокий сенс в цьому перебранню старого українського, на півночі напівзабутого імені), європеїзується на швидку руку, особливо в XVIII і XIX ст., коли європейські впливи на сході Європи досягають свого вершка.

Але цей процес проходить зовсім не рівно, з великими труднощами й застереженнями. Весь час іде боротьба між європеїзаторами

¹ Були певні випадки проти німців, але як проти того реакційного елемента, на якому стояла держава Миколи I.

й самобутними, між западниками й слав'янофілами. Україна не знає такої боротьби. Новітнє російське слав'янофільство XIX ст., яке зовсім не є слов'янофільством – цей термін вводить тільки в блуд – а самобутництвом, вбачало в Західній Європі гнилий Захід, а на насильні реформи Петра I, виконані за західноєвропейськими зразками, дивилося як на такі, що зіпсували історію Росії, відірвали її від власного ґрунту: фальшивій, безбожній, збуржуазненій та матеріялістичній Європі тут протиставляється розвиток з власних підвалин, царсько-православних, народно-російських й общинних.

В наші часи на еміграції постають ідеологічні напрямки, націоналістичний і державницько-клясократичний, Донцова і Липинського з українського боку, євразійський – з російського. Коли українці розглядають українське питання в рамках загальноєвропейської проблематики (особливо природно й ясно виходить це в Липинського), то євразійці виступають з кличами “Геть від Європи і назад до Москви”. І вони, як колись слов'янофіли (тут виразне споріднення), проповідують самобутність Росії: Росія (європейська й азіатська вкупі) має являти собою зовсім окрему від Європи цілість, природну, географічну, економічну, культурну і т. д. Це окремий самовистачальний світ, Євразія, обернений лицем до Азії, до монгольського Сходу, світ, що не потребує нічого від Європи з її ніби занепадною цивілізацією. Отже, замість європеїзації – деєвропеїзація.

Свідомо, чи несвідомо ми, українці, жили спільним культурним життям з Західною Європою. Від століть, з самих початків був це для нас нормальний етап. Нас не обтяжувала Європа, нам не говорили якісь таємні голоси, що ми завдяки Західній Європі можемо втратити свою власну душу, свою індивідуальність, в той час, як у росіян все виявлялась боязнь втратити через постійні стосунки з Європою своє “Я”, та сильна тенденція відгородитися, не допустити до себе європейського духу як погубного, деморалізуючого, гнилого.

Безперечно, Україна була окраїною Європи, межею проти іншого неєвропейського світу. Як Іспанія на Заході, так Україна на Сході Європи боронила останні bastiони європейського духу проти турецько-татарського, чи арабського світу. Але, борючись, вона жила європейським життям. Український розвиток завжди був європейським розвитком. В українців було європейське наставлення, а це рідше.

Тому говорити про європеїзацію України можна тільки з непорозуміння. Україна є частина духової Європи, незважаючи на всі особливості її розвитку, вимушені обставинами, і тут нема чого європеїзувати: треба тільки підтримувати її вічний європейський дух. Органічний шлях українського розвитку є європейський.

Це так з історичною Україною.

А як буде виглядати в майбутньому, про це нам тяжко говорити. В умовах становлення на Сході окремого континенту з деєвропеїзаторськими, самобутніми тенденціями вся етнографічна Україна, що входить сьогодні в східноєвропейську советську систему, стоїть перед поважними небезпеками.

Тим більш відповідальне завдання еміграції. Їй припадає тримати прапор української європейськості твердо в своїй руці, щоб зберегти в чистоті основні лінії українського культурного розвитку.

Публікація Д. Гордієнка

Borys Krupnytsky.

Historical Foundations of Ukraine's Europeanism.

Abstract. In this article, the author understands Ukraine and its history as integral components of Europe and European history. Thematically, the article consists of three parts. In the first part the author comprehends the concepts of Western, Central and Eastern Europe. The scholar believes that the concept of 'Central Europe' is artificial, so he considers only Western and Eastern Europe as primarily a cultural rather than a geographical phenomenon. By 'Eastern Europe' the author means the countries of the Byzantine-Turkic heritage. Thus, in the postwar period, the heart of Eastern Europe was the USSR, and the concept itself covered the countries of the Soviet bloc. However, with regard to Ukraine, the author attributes it politically and geographically to Eastern Europe, but culturally – to Western Europe.

In the second part the author analyzes the concepts of 'Europeanism' and 'Europeanization' and in the third part the author comprehends Ukraine as a country of the Western European cultural space. Thus, Ukraine is not a Europeanized, but a historically European country. Factors that determine the Europeaness of Ukraine are: the adoption of Christianity; close economic, political, cultural and dynastic ties with the West; Ukraine's assimilation of the Western European system of law, in particular Magdeburg law, the Latin language of science and edu-

cation. Ukraine experienced the same cultural currents and trends as Western Europe – the Renaissance, Baroque, Enlightenment and rationalism, romanticism, as well as European socio-political theories and teachings spread in Ukraine. In the end, Ukraine's Europeanness is determined by its long-term membership in the countries of the Western European cultural area – Poland and Lithuania. Thus, Ukraine does not need Europeanization, it is part of Europe, its eastern bastion. We only need to support and develop the European spirit of Ukraine.

Keywords: Ukraine, Eastern and Western Europe, Europeanism, Europeanization, culture.